

DIŐ TİCARET ENSTİTÜŐÜ
WORKING PAPER SERIES

TartıŐma Metinleri

WPS NO/ 258/ 2020-09

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÜZERİNE
ETKİSİNİ İNCELEYEN BİR ARAŐTIRMA

Ahmet ERKASAP*

Prof. Dr. Beliz ÜLGEN**

* ahmeterkasap@gmail.com , İstanbul Ticaret Üniversitesi Doktora Öğrencisi; Özyeğın Üniversitesi
Sektörel Eğitim ve Profesyonel GeliŐim Bölümü, DanıŐman

** bulgen@ticaret.edu.tr , İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü Başkanı

Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Muhalefet Üzerine Etkisini İnceleyen Bir Araştırma

Özet

Örgütsel Demokrasi örgüt bünyesindeki paydaşların karar alma mekanizmalarına katılımı anlamına gelmektedir. Örgütsel Muhalefet ise, çalışanların örgüt bünyesindeki rahatsızlıklarını ve fikirlerini ifade edebilmeleri anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın amacı örgütsel demokrasinin örgütsel muhalefet üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etkinin pozitif veya negatif yönde olup olmadığını ortaya koymaktır. Bunun yanında bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara veri sağlamak bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. İstanbul ilinde çalışan beyaz yakalı çalışanlar içinden kolayda örnekleme ile ulaşılan 225 katılımcıya elektronik ortamda ulaştırılan anketlerle elde edilen verilerin analizi SPSS 24.0 paket programı ile basit doğrusal regresyon modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örgütsel demokrasi; katılım ve eleştiri, şeffaflık, adalet, eşitlik ve hesap verebilirlik boyutlarıyla ifade edilmiştir. Örgütsel Muhalefet ise yatay muhalefet ve dikey muhalefet boyutlarıyla temsil edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Muhalefeti pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yatay muhalefet üzerinde Katılım ve Eleştirinin pozitif yönde, Şeffaflık ve Eşitliğin ise negatif yönde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Dikey muhalefet açısından ise Şeffaflığın pozitif, Hesap Verebilirlik ile Adaletin negatif yönlü etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Örgütsel Demokrasi, Muhalefet, Örgütsel Muhalefet

Abstract

Organizational Democracy gives the members of the organization the right to participate in decision making process of the organization. Organizational Dissent as a complementing concept means that employees can express their discomfort and ideas within the organization. The aim of this study is to measure the impact of organizational democracy on organizational dissent and to determine whether this effect is positive or negative. Another goal is to provide data to researchers who will study in this field. The analysis of the data obtained through questionnaires delivered to 225 participants, who were reached by convenient sampling among white-collar employees working in Istanbul, was carried out using the simple linear regression model with the SPSS 24.0 package program. In the research, organizational democracy is represented with Participation and criticism, transparency, justice, equality and accountability dimensions. Organizational Dissent is represented by articulated dissent and lateral dissent dimensions. According to the research findings, it is concluded that

Organizational Democracy affects the Organizational Dissent positively. It was revealed that Participation and Criticism had a positive effect on the articulated dissent and Transparency and Equality has a negative effect. In terms of lateral dissent, it was determined that Transparency has a positive effect, Accountability and Justice have a negative effect.

Keywords: Democracy, Organizational Democracy, Opposition, Organizational Opposition

Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Muhalefet Üzerine Etkisi Hakkında Bir Çalışma

Giriş

Günümüzde örgütlerin en değerli varlıkları olan çalışanların kendilerini özgür hissedebilecekleri ve yargılanmayacakları yapılarda çalışmak istemeleri sonucu örgütler bünyesinde daha demokratik yapıların kurulmaya çalışılması şaşırtıcı değildir. Örgütsel Demokrasi, bir örgütün veya toplumun üyelerinin örgütlenme ve yönetim süreçlerine katılması anlamına gelir (Cheney, 1995). Ancak, işyerindeki demokrasi kendisini politik veya hükümet demokrasisinden farklı olarak gösterir. Hem nicel hem nitel açılardan farklı olmanın yanında katılım, şeffaflık, eşitlik gibi ortak olguların mikro düzeyde hem kararların birlikte alınması ve uygulanması açısından farklılıklar getirmektedir (Geçkil, 2015). Çalışanların demokratik ortamlarda çalışmaları onların işle alakalı olguları sahiplenmesine ve performanslarını artırmalarına yol açmaktadır (Adeel vd. 2019).

Örgütsel demokrasinin tamamlayıcısı olarak nitelendirilen örgütsel muhalefet, modern organizasyonlarda “gerekli bir şeytandır” (Zeng, 2018). Örgütsel muhalefet, çalışanların örgütün uygulamaları veya ilkeleri konusunda farklı fikirlerini ifade etmesiyle oluşur ancak çalışanlar, başkaları tarafından olumsuz algılanmamak, arkadaşlık ilişkilerine zarar vermek istememek, başkasını üzmemekten ya da utandırmaktan kaçınmak ve olumsuz misilleme korkusu gibi çeşitli nedenlerle sessiz kalmayı seçebilirler (Milliken, Morrison ve Hewlin, 2003). Çalışanlar için sessiz kalmak güvenli bir strateji gibi görünmektedir; muhalifler sorun yaratanlar olarak algılanabilir ve sonra misilleme ile karşı karşıya kalabilirler. Muhalefetin olmaması genellikle tehlikeli bir işarettir ve kimi zaman ölümcül sonuçları olabilir. Örneğin, 1986'da Challenger kazası ve 2003'te Columbia kazası olmak üzere iki NASA trajedisinin temel nedenlerinin muhalefet eksikliği ve NASA'da oybirliği (konsensüs) baskısı olduğu gösterilmiştir (Dimitroff, Schmidt ve Bond, 2005).

Örgütsel demokrasi sonucu ortaya çıkan örgütsel muhalefetin hem çalışanlar hem de kuruluşlar için yararlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Örgütsel Demokrasinin ve Örgütsel Muhalefetin artan öneminin farkında olan modern örgütler, çalışanların görüşlerini memnuniyetle karşılayan bir işyeri iklimi geliştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle post modern dönem olarak da adlandırılan günümüz örgüt ve kurum yapılarının yer aldığı dönem için örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet önemli iki konu başlığı olarak kabul edilmektedir.

1. Literatür Taraması

Bu bölümde örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet kavramlarının tanımlarına ve bu kavramlarla ilgili araştırmalara yer verilecektir.

1.1. Örgütsel Demokrasi

Post modern düşünürlerin önde gelenlerinden olan Derrida (1997), demokrasiyi “a venir” (gelmek fiili) şeklinde tanımlar ve burada kastettiği demokrasinin bir görev gibi, bir söz gibi akla ve yüreğe doğru geleceğidir. Popper (1988) ise demokrasiyi diktatörlükten uzak durmayı sağlayan yönetim şekli olarak tanımlamıştır. Her iki düşünür de demokrasiyi akıl ve yüreğin beraber seçeceği bir yöntem olarak ortaya koymuştur. Denebilir ki örgütler ister akıl isterse yürek kullansın örgüt içi demokrasiye doğru evrilecektir. İşyerinde gerçekleşen demokrasi, kararların yönetimle birlikte alınması, birlikte uygulanması ve süreç sonunda birlikte denetlenmesi imkânı vermesi itibariyle siyasi ve politik demokrasiden farklıdır (Bozkurt, 2012). Örgütler açısından örgütsel demokrasi kavramı, siyaset ve yönetim alanlarındaki bir araç olan demokrasinin örgütsel düzeyde uygulanmış halidir (Geçkil, 2013). Örgütsel demokrasi kavramı etrafında kullanılmakta olan aynı veya yakın anlama sahip “Endüstriyel Demokrasi”, “İşgören Katılımı”, Katılımcı Yönetim”, “Karar Vermeye Katılım”, “Çalışan Kontrolü”, “Kendi Kendini Yönetme” ve “İş Yeri Demokrasisi” gibi kavramlar da bulunmaktadır (Weber vd., 2009).

Örgüt üyelerinin örgütün karar alma mekanizmalarına, yönetimine ve çeşitli süreçlerine katılmasına örgütsel demokrasi adı verilmektedir (Harrison ve Freeman, 2004). Cheney (1995) bir örgütsel yönetim şekli olarak örgütsel demokrasiyi, örgütün hedeflerine değer verdiği kadar çalışanlarının amaçlarını ve duygularını da dikkate alan ve bu iki olgu

arasındaki uyumu sağlarken deęişime açık olan bir yapı olarak tanımlamıştır. Yine Örgütsel Demokrasi, çalışanların katılımı ve yönetim süreçlerine dahil olmasının yanında örgütün belirleyeceği ve takip edeceği stratejilerin de ortak karar alma yöntemiyle yapılması olarak tanımlanmıştır (Matten ve Crane, 2005). Weber vd. (2009) ise örgütsel demokrasi içinde her türlü formda çalışanların katılımını şart koşarken taktik, stratejik ve operasyonel kararların ön planda olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Peters ve Waterman'a (2004) göre, örgütsel demokrasi örgütlerin etkin çalışmasına yol açan en insancıl ve güvenli yoldur. Fenton (2011), örgütsel demokrasinin faydalarını örgütsel verimlilikte, çalışan memnuniyetinde, çalışanların deęişime adaptasyon becerisinde, örgütsel güvende, çalışanlar arasındaki iletişimde, çalışan yaratıcılığı yoluyla inovasyon düzeyinde, satışlarda ve karda artış şeklinde sıralarken Collom (2001) ise, ırk ve cinsiyet ayrımcılıklarını azaltacağını ifade etmiştir.

Foley ve Polanyi (2006), örgütsel demokrasinin şimdiye kadar ifade edilen tüm faydalarının yanında çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarına da olumlu yönde katkısı olacağını ortaya koymuşlardır.

Örgütsel Demokrasi yurtdışındaki araştırmalarda daha çok çalışanların örgütsel kararlara katılımı boyutuyla incelenmiş, örgütsel bağlılık, örgütsel iletişim ile örgütsel güven kavramları ile ilişkileri incelenirken demografik özelliklere göre deęişimlere odaklanılmıştır (Çopur, Z. 2018). Whiddon ve Martin (1989), örgütsel demokrasi ile iş kaliteisi ilişkisini ortaya koydukları araştırmada pozitif yönde bir ilişki bulmuşlardır. Brown (1985) ile Cheney vd. (1995) örgütsel demokrasi ile kararlara katılımın ilişkisini incelemiş ve pozitif sonuç bulmuştur. Collom (2001) yaptığı araştırmada demografik özelliklere göre örgütsel demokrasi algısını incelemiş ve kadınların erkeklere kıyasla daha çok demokrasiyi desteklediğini belirlemiştir. Robert'tan (2007) (akt. Coşan ve Gülova 2014) yönetime katılım ile işgören bağlılığı ve güven olgusunu incelemiş; pozitif bir ilişki tespit etmiştir. Yazdani (2010) işletmelere demokratik prensiplerin uygulanmasında stratejik liderlik ve çevresel belirsizliğin rollerini incelemiş ve organik yapıya sahip işletmelere uygulanabileceği sonucuna ulaşmıştır. Al Badrani (2010) örgütsel demokrasi ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisini incelemiş ve pozitif yönlü birbirini destekleyici nitelikte bir ilişki bulmuştur. Verdorfer vd. (2012) örgütsel demokrasi ile örgütsel bağlılık, dayanışma ve katılım arasındaki ilişkileri incelemiş ve örgütsel bağlılık ile pozitif yönde bir ilişki bulmuştur. Safari vd. (2017), örgütsel

demokrasinin öncüllerini ve sonuçlarını araştırdıkları çalışmalarında örgütsel demokrasinin örgütsel bağlılık, öz yeterlilik ve iş ilişkilerini iyileştirme ile pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Adeel vd. (2019) örgütsel demokrasi ile çalışan bağlılığı, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti ilişkisini incelerken örgütsel adaletin aracı rolünü araştırdıkları araştırmada tüm kavramların örgütsel demokrasi ile pozitif ilişkiye sahip olduğunu bulmuşlardır.

Yurtiçinde örgütsel demokrasi ismiyle yapılan araştırmanın Şeker ve Topsakal (2011) tarafından Van ilindeki öğretmen ve okul yöneticilerinin örgütsel demokrasi uygulamalarını benimsemeleri ve uygulamaları düzeylerini ölçmeye yönelik yapıldığı belirlenmiştir. Öncesinde Tayfun ve Kösem'in (2005) otel işletmelerinde gerçekleştirmiş oldukları katımlı yönetim hakkında çalışanların görüşleri konulu araştırmada eğitim düzeyi ile katımlı yönetim arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Örgütsel demokrasinin iş tatmini, işten ayrılma ve çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçen Erkal (2012) ikinci bir örnek olarak ortaya çıkmıştır. Geçkil (2013) çalışanların örgütsel demokrasi ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının ilişkisini incelemiş ve anlamlı bir ilişki saptamıştır. Tutar ve Sadykova (2014) örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefet ilişkisini incelemiş ve pozitif yönde bir ilişki bulmuşlardır. Oral Ataç ve Köse (2017) çalışanların örgütsel demokrasi algıları ile örgütsel muhalefet davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Pozitif ve anlamlı bir ilişki bulan araştırmacıların ardından Geçkil, Akpınar ve Taş (2017), örgütsel demokrasinin iş tatmini ile ilişkisini incelemiş ve yine pozitif yönde önemli bir ilişki bulmuşlardır. Işık (2017), kamu kurumlarında örgütsel demokrasi algısını araştırdığı çalışmada demografik özelliklerin örgütsel demokrasi algısı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Şenol ve Aktaş (2017), algılanan örgütsel demokrasinin tekstil sektöründeki bir firma çalışanlarının örgütsel sessizlik tutumlarına etkisini araştırmış ve pozitif bir etki bulmuşlardır. Çankaya (2018), tarafından gerçekleştirilen ve sağlık çalışanlarının örgütsel demokrasi algıları ile iş tatminleri arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik araştırmada, iki kavram arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır

1.2. Örgütsel Muhalefet

Post Modern sosyolojik düşüncenin öncülerinden Michel Foucault muhalefeti iktidar üstünden konumlandırmıştır. Muhalefetin varlığından söz edebilmek için aile hayatından okula, kışladan hastaneye ve dahi siyasete kadar her yerde olan iktidarın karşısında

durulmasının gerekliliğinden bahsetmiştir (Foucault, 2016). Bu kadar yaygın bir alana sahip olan iktidar olgusu üzerinden tanımlandığında muhalefetin, iktidarın kendini gösterdiği her yerde ortaya çıkabileceği de kabul edilmiş olur (Yazıcı, 2011).

Örgütler içerisindeki muhalefetin İngilizce’de kullanılan “Organizational Dissent” veya “Employee Dissent” kavramları olduğu ve bu kavramın Türkçe’de “Örgütsel Muhalefet” olarak karşılık bulduğu görülmektedir (Ötken ve Cenkci, 2013; Özdemir, 2013; Oral Ataç, 2015). Örgütlerdeki muhalefet, basit bir görüş ayrılığı olmaktan çok aynı zamanda da örgütsel davranış ve yönetsel kararlarla, iş görenlerin hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliği ile ilgili dönütlerini sağlayan bir iletişim şeklidir (Burns ve Wagner, 2014). Örgütsel muhalefet kavramı üzerine en çok çalışan akademisyenlerden biri olan Kassing ise örgüt içerisindeki uygulamalardan hoşnutsuzluk duyulması sonucu ortaya çıkan ve örgütsel statükodan bir kopuşu simgeleyen her türlü protesto ve karşı gelme davranışı biçiminde tanımlamaktadır (Kassing, 1997b).

Örgütsel muhalefet davranışları, stratejileri veya türleri ortaya çıkmadan önce çeşitli değişkenlerden etkilenmektedirler. Kassing’e (1997a) göre çalışanın ne zaman, nasıl, ve kime yönelik muhalefet gerçekleştireceğini etkileyen bu değişkenler, bireysel (Kassing ve Avtgis, 1999) (Kassing ve Diciocio, 2004) olabileceği gibi ilişkisel (Kassing, 2008) (Goldman ve Myers, 2015) veya örgütsel (Goodboy, Chory, ve Dunleavy, 2008) (Bouda, 2015) olabilir.

Bireysel Faktörler, çalışanların, eğilimleri, tutumları, örgüt içindeki pozisyonları ve nitelikleri ile alakalıdır (Kassing, 2008), İlişkisel faktörler, organizasyon bünyesindeki çalışanların birbiriyle ve üst yönetim ile kurdukları ilişkilerin cinsi ve niteliği ile ilişkilidir ancak Örgütsel değişkenler, çalışanların örgütlerini algılama biçimlerini ve ilişki kurma biçimlerini kapsamaktadır (Eryeşil, 2018).

Kassing’in (1997b) örgütsel muhalefeti açıklamak için ortaya koyduğu ilk modele göre üç boyut vardır ve hitap edilen kitleye göre (Wright, 2011) üst yönetim, iş arkadaşları, iş dışındaki aile ve arkadaşlar şeklinde ayrılarak ifade edilmiştir. Bunlar; “dikey/dile getirilmiş muhalefet”, (upward/articulated dissent), “yatay muhalefet”, (lateral dissent) ve “yer değiştirmiş muhalefet” (displaced dissent) şeklindedir. Kassing ve Diciocio’nun (2004) araştırmasında yer değiştirmiş muhalefetle ilgili bulguların istenilen düzeyde çıkmadığını ifade eden Kassing (2019) “yer değiştirmiş muhalefet” davranışının model bünyesinde yeterli doğrulama sağlamadığını, teorik temellerde hedeflediği geniş çerçeveden çok yeni işe

girenleri tanımlayacak şekilde dar kaldığını ifade etmiştir. Bu nedenle yer değiştirmiş muhalefet biçimi çalışmamızda dışarıda bırakılmıştır.

Örgütsel muhalefet yoluyla, örgütsel demokrasinin desteklenmesi ve örgüt bünyesindeki sorunların tespit edilmesi, önlemlerin alınması ve gerekiyorsa çözümlenerek gelişim sağlanması sürecinin işletildiği önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır (Ötken ve Cencki, 2013).

Örgütsel muhalefetin yokluğu, örgüt bünyesindeki yeni fikirlerin, yaratıcılığın doğuşuna ve inovasyon gücünün kısıtlanmasına yol açabilecektir (Aytekin, 2019). Diğer olumsuz sonuçlar Pianesi'ye (2017) göre örgütlerin öğrenme yeteneklerinin azalması, farklı yorumların azalması, örgüt ile çalışan ilişkilerinin zayıflamasıdır. Örgütle özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve iş tatmini gibi kavramların kazanılmasında örgütün örgütsel muhalefeti desteklemesi ve çalışanların seslerini duyması elzem görünmektedir (Kassing, Fanelli, ve Chakravarthy, 2018).

Örgütsel Muhalefet konusunda Yurtdışında yapılmış araştırmalarda kişilik özellikleri, tükenmişlik sendromu, benlik saygısı, örgütsel adalet, güven gibi pek çok kavram çalışılmıştır. Kassing ve Avtgis'in (1999) araştırmasında saldırgan iletişim davranışları ile örgütsel muhalefet stratejileri arasındaki ilişki incelenmiş ve etkin bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili Kassing'in (2000) bir diğer çalışması ise, iş yerinde konuşma özgürlüğü ile örgütsel muhalefet arasındaki ilişkinin araştırılması üstüne olmuş ve pozitif ilişki gözlemlenmiştir. Payne'nin (2007), çalışanların benlik saygısı ile örgütsel muhalefetin ilişkisini incelediği araştırmasında iki kavramın pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Goodboy vd. (2009) tarafından yapılan araştırmada örgütsel muhalefetin örgütsel adaletin bir fonksiyonu olup olmadığı araştırılmış ve çalışanların dağıtım ve kişilerarası adalet algılarının yatay muhalefet davranışlarını olumsuz bir şekilde etkilediği, bilgilendirici adalet algısının ise yatay muhalefet davranışını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Croucher vd. (2009) Hindistan'daki ve ABD'deki çalışanların tartışmacı kişilik özellikleri ile örgütsel muhalefet davranışları arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmada negatif yönlü bir ilişki bulmuşlardır. Solitto ve Myers'ın (2015), gerçekleştirdiği iş arkadaşlarının desteği ile yatay muhalefet ilişkisini araştıran çalışmada pozitif yönlü bir ilişki ortaya konulmuştur. Redmond vd. (2016) tarafından yapılan araştırma örgütsel muhalefetin çatışma yönetim stillerini nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla yapılmış ve çatışma yönetim tarzı ile örgütsel muhalefetin

pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Amrollahi vd. (2018) örgütsel muhalefet ile konuşma özgürlüğü ve kurumsal aidiyet ilişkisini incelemiş ve pozitif bir ilişkiye sahip olduklarını ortaya koymuşlardır.

Yurtiçinde yapılan çalışmalar söz konusu olduğunda, Özdemir'in (2013) Ankara ilindeki yönetici ve öğretmenlerin örgütsel muhalefet görüşleri araştırılmış ve öğretmenler arasında dikey muhalefetin yaygın olduğu, yöneticilerin ise örgütsel muhalefetten olumsuz etkilendiği sonucuna varılmıştır. Ötken ve Cenkçi (2013) kişilik özellikleri ile örgütsel muhalefet arasındaki ilişkiyi araştırmışlar, 350 beyaz yakalı çalışandan aldıkları verilerle doğrultusunda sorumlu ve düzenli kişilerin hem yapıcı hem de sorgulayıcı açık muhalefette bulunduğunu, dışa dönüklüğün ise, yapıcı açık muhalefeti açıkladığını tespit etmişlerdir. Aksel'in (2013) örgütsel muhalefet ve iş yeri demokrasisi ilişkisini araştırdığı çalışmada algılanan işyeri demokrasisinin çalışanların muhalefet stratejilerine etki ettiği sonucu bulunmuştur. Özdemir'in (2014) örgütsel muhalefet ile örgütsel yozlaşma arasındaki ilişki konusundaki araştırmada öğretmenlerin örgütsel muhalefet yoluyla örgütsel yozlaşmayla mücadele ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aydın'ın (2015) Bolu ilindeki sınıf öğretmenlerinin örgütsel politika, politik davranış algıları ile örgütsel muhalefet arasındaki ilişkiyi bulmaya yönelik araştırmasında örgütsel muhalefet ile örgütsel politika ve politik davranış algıları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kaya (2016) tarafından Kontrol Odağı ve Örgütsel Muhalefet ilişkisini araştıran çalışma sonucunda kontrol odağının yapıcı açık muhalefeti ve sorgulayıcı açık muhalefeti negatif yönde, dışsal muhalefeti ise pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Kavak (2016) Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Muhalefet arasındaki ilişkiyi ölçme amaçlı gerçekleştirdiği araştırma sonucunda örgütsel adalet algısı ile örgütsel sessizlik ve muhalefet davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Kesen ve Pabuçcu'nun (2016) örgütsel muhalefet ve işe yabancılaşmanın duygusal tükenmişliğe etkisi konulu araştırmasında alt boyutlar arasında anlamlı ilişkilere ulaşılmıştır. Kavak ve Kaygın'ın (2018) akademisyenlerin örgütsel adalet algısının örgütsel muhalefet davranışları üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

2. Araştırma

Bu başlık altında araştırmanın amacı, örnekleme, veri toplama araçları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

2.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklemi

Araştırma örgütsel demokrasinin örgütsel muhalefet üzerinde etkisi olup olmadığını ve varsa bu etkinin biçimini test etmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma iki temel soruyu içermektedir:

- Örgütsel demokrasinin örgütsel muhalefet üzerinde etkisi var mıdır?
- Örgütsel demokrasinin örgütsel muhalefet üzerinde etkisi varsa bu etki hangi yöndedir?

Araştırmanın çalışma evreni İstanbul ilindeki farklı sektörlerde görev alan beyaz yakalı çalışanlardan oluşmakta, örnekleme ise, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen gönüllü olarak cevaplayan çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 225 kişilik bir örnekleme ulaşılmıştır. Bu araştırmada kullanılan soru sayısı (p) 43, örnekleme büyüklüğünün soru sayısına oranı $\{N/p\}$ ise $\{225/43\} = 5,23$ 'tür. Bu oran, Gorsuch'un (1983) 5.00'dan büyük olma şartını karşılamaktadır.

2.2. Veri Toplama Aracı

Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formu; *Örgütsel Demokrasi*, *Örgütsel Muhalefet* ölçekleri ile katılımcıların demografik yapısını belirlemeye yönelik soruları içermektedir. Örgütsel Demokrasi Ölçeği Geçkili ve Tikici, (2015) tarafından geliştirilmiş ve 5 boyut ile 28 maddeden oluşmuştur. Örgütsel Muhalefet Ölçeği ise Kassing'in 1998 yılında hazırladığı ölçeğin Türkçe'ye Dağlı (2015B) tarafından uyarlanması sonucu ortaya çıkan 15 madde ile 2 boyuttan oluşmuştur. Bunlara ek olarak 10 soruluk bir Demografik soru bölümü de bulunmaktadır. Anket formu 5 dereceli Likert ölçeğine (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) göre düzenlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24.0 programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, faktör analizi ve regresyon analizleri kullanılmıştır.

Araştırma örneklemini oluşturan anket katılımcılarının demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Demografik Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu

			<i>n</i>	%
Cinsiyet	Erkek		64	28.4

	Kadın		161	71.6
Medeni Haliniz	Evli		146	64.9
	Bekar		79	35.1
Yaşınız	20-24		13	5.8
	25-29		43	19.1
	30-34		39	17.3
	35-39		58	25.8
	40-44		58	25.8
	45-49		9	4.0
	50 ve üzeri		5	2.2
Eğitim Durumunuz	Lise		13	5.8
	Ön Lisans		23	10.2
	Lisans		66	29.3
	Yüksek Lisans		103	45.8
	Doktora		20	8.9
Çalıştığınız Sektör	Finans		14	6.2
	Enerji		9	4.0
	Otomotiv		9	4.0
	Üretim		13	5.8
	Eğitim		25	11.1
	Sağlık		99	44.0
	Bilgi Teknolojileri		4	1.8
	Diğer		52	23.1
Çalıştığınız kurumun büyüklüğü	0-49 Kişi		45	20.0
	50-249 Kişi		31	13.8
	249'dan fazla kişi		149	66.2
Şu anda çalışmakta olduğunuz kurumdaki çalışma süreniz	0-5 Yıl		125	55.6
	6-10 Yıl		58	25.8
	11-15 Yıl		15	6.7
	16-20 Yıl		27	12.0
Toplam iş deneyiminiz	1-5 Yıl		42	18.7
	6-10 Yıl		45	20.0
	11-15 Yıl		50	22.2
	16-20 Yıl		74	32.9
	21 Yıl ve üzeri		14	6.2
Kurumda çalıştığınız departman	İnsan Kaynakları		24	10.7
	Finans		14	6.2
	Satış		13	5.8
	Pazarlama		8	3.6
	Bilgi Teknolojileri		10	4.4
	Müşteri Hizmetleri		21	9.3
	Üretim		10	4.4
	Diğer		125	55.6
Çalışmakta olduğunuz kurumdaki pozisyonunuz	Yönetmel Pozisyon (En az 1 astı var)		102	45.3
	Yönetmel olmayan Pozisyon		123	54.7

Örgütsel demokrasi ölçeği katılım ve eleştiri, şeffaflık, adalet, eşitlik ve hesap verebilirlik olmak üzere 5 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörlerin toplam varyansın %75.665'sini açıkladığı Tablo 2'deki gibi tespit edilmiştir. Nunnally (1978) araştırmacılar

için Cronbach Alpha değerinin 0,70 değerinden büyük olması halinde güvenilirlik değeri için uygun olacağını ifade etmiştir. Tablo 2’de ölçeğin Cronbach Alpha değerleri bulunmaktadır. Örgütsel Demokrasi ölçeği için tüm alt boyutların bu değerden yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 2: Örgütsel Demokrasi Ölçeği Toplam Varyans ve Cronbach Alpha Sonuçları

	Öz değerler toplamı	Varyansın %	Toplam Varyans %	Cronbach’s Alpha
<i>Katılım-Eleştiri</i>	12,762	45,580	45,580	0,938
<i>Şeffaflık</i>	3,705	13,232	58,812	0,917
<i>Adalet</i>	2,364	8,443	67,255	0,889
<i>Eşitlik</i>	1,262	4,507	71,761	0,916
<i>Hesap verebilirlik</i>	1,093	3,904	75,665	0,815

Örgütsel Demokrasi Ölçeğini oluşturan maddeler, Kaiser Meyer Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü, Bartlett Küresellik Testi ve maddelerin faktör yükleri Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmektedir. Analizde Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem yeterlilik değeri 0.821 bulunmuştur. Bu değer literatürdeki kategorizasyonda Oldukça İyi olarak sınıflandırılmaktadır (Güzeller, Eser ve Göksu, 2017) ve analiz için uygundur.

Tablo 3: KMO ve Bartlett küresellik testi sonuçları

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü		0.821
Bartlett Küresellik Testi		
	Ki kare	1580,656
	Serbestlik derecesi	378
	Anlamlılık	<0.001

Örgütsel Demokrasi ölçeğinin tüm soruları faktörleşmiştir. Tüm soruların faktör yükleri 0,50’nin üzerindedir.

Tablo 4: Faktör Analizi Sonuçları

	Faktör 1	Faktör 2	Faktör 3	Faktör 4	Faktör 5
Örgütsel kararlara katılmam için yöneticiler beni cesaretlendirir.	.643				
Kurumsal karar almada çoğunluğun görüşleri dikkate alınır.	.633				
Kurumumda kararlar alınırken o kararlardan etkilenecek herkesin söz hakkı vardır.	.754				
Yöneticiler hoşlarına gitmese de çoğunluğun verdiği kararlara saygı gösterirler.	.642				

Yanlış bulduğum karar ve politikaları rahatlıkla eleştirebilirim.	.712
Yönetim, çalışanları eleştiri yapma konusunda cesaretlendirir.	.676
Yönetim çalışanların eleştirilerini dikkate alır.	.642
Çalışanların yönetimin uygulamalarını eleştirmesi normal karşılanır.	.748
Toplantılarda herkese düşüncelerini ifade etme fırsatı verilir.	.525
Kurumumda işler şeffaflık ilkesiyle yürütülür.	.635
Yöneticiler önemli gelişmelerin yaşandığı dönemlerde bilgilendirme toplantıları düzenlerler.	.526
Kurumumda açık ve çift yönlü bir iletişim vardır.	.612
Kurumumda performans değerlendirmeleri şeffaflık ilkesine uygun yapılır.	.741
Kurumum çalışanların eğitim alarak gelişmesini destekler.	.519
Kurumumda adil bir ödül sistemi vardır.	.664
Çalışanların ücret ve diğer gelirleri yaptıkları işe ve kuruma katkıları dikkate alınarak belirlenir.	.688
Görev dağılımında liyakat dikkate alınır.	.823
Kurumumuzda değerlendirme kriterleri standartlaşmıştır.	.744
Amirlerin başarı düzeyinin belirlenmesinde astların görüşleri etkilidir.	.692
Kurumumda cinsiyet ayrımı gözetilmez.	.681
Kurumuma personel alımında kişilerin politik düşünceleri ve dünya görüşü etkili olur.	.855
Toplantılarda, gelen önerinin kimden geldiğine değil önerinin niteliğine bakılır.	.713
Kurumumdaki çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaktadır.	.710
Kurumumuzda dil, din, ırk vb. ayrımı gözetilmez.	.697
Kurumumun demokratik bir örgüt olduğunu düşünüyorum.	.714
İşyerimizde politika ve prosedürler çalışanlar tarafından her zaman sorgulanabilir	.757
Kurumumda her düzeydeki çalışandan her zaman hesap sorulabilir.	.783
Kurumumda hesap verebilme kültürü gelişmiştir.	.781
Örgütsel kararlara katılmam için yöneticiler beni cesaretlendirir.	.648

Tablo 5'te görülebileceği gibi Örgütsel Muhalefet ölçeği ise, yatay muhalefet ve dikey muhalefet olmak üzere iki faktörü ifade etmektedir. Bu faktörlerin toplam varyansın %68.293'ünü açıkladığı anlaşılmıştır. Tablo 5'te ölçeğin Cronbach Alpha değerleri bulunmaktadır.

Tablo 5: Örgütsel Muhalefet Ölçeği Toplam Varyans ve Cronbach Alpha Sonuçları

	Öz değerler toplamı	Varyansın %	Toplam Varyans %	Cronbach's Alpha
Dikey muhalefet	5,782	38,56	38,546	0,929
Yatay muhalefet	4,462	29,747	68,293	0,918

Örgütsel Demokrasi Ölçeğini oluşturan maddeler, Kaiser Meyer Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü, Bartlet Küresellik Testi ve maddelerin faktör yükleri Tablo 6 ve Tablo 7'de gösterilmektedir. Analizde Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem yeterlilik değeri 0.834 bulunmuştur.

Tablo 6. Ölçek Alt Boyut Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi

	<i>Katılım-Eleştiri</i>		<i>Şeffaflık</i>		<i>Adalet</i>		<i>Eşitlik</i>		<i>Hesap verebilirlik</i>	
	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
Katılım-Eleştiri		1	0,528	0,001*	0,387	0,001*	0,291	0,001*	0,193	0,001*
Şeffaflık				1	0,699	0,001*	0,612	0,001*	0,511	0,001*
Adalet						1	0,397	0,001*	0,460	0,001*
Eşitlik								1	0,586	0,001*
Hesap Verebilirlik										1

r=Pearson Correlation

**p*<0,05

Katılım-Eleştiri ile Şeffaflık arasında pozitif yönlü %52,8 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,528$; $p=0,001$; $p<0,05$). Katılım-Eleştiri ile Adalet arasında pozitif yönlü %38,7 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,387$; $p=0,001$; $p<0,05$). Katılım-Eleştiri ile Eşitlik arasında pozitif yönlü %29,1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,291$; $p=0,001$; $p<0,05$). Katılım-Eleştiri ile Hesap Verebilirlik arasında pozitif yönlü %19,3 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,193$; $p=0,001$; $p<0,05$). Şeffaflık ile Adalet arasında pozitif yönlü %69,9 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,699$; $p=0,001$; $p<0,05$). Şeffaflık ile Eşitlik arasında pozitif yönlü %61,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,612$; $p=0,001$; $p<0,05$). Şeffaflık ile Hesap Verebilirlik arasında pozitif yönlü %51,1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki

görülmektedir ($r=0,511$; $p=0,001$; $p<0,05$). Adalet ile Eşitlik arasında pozitif yönlü %39,7 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,397$; $p=0,001$; $p<0,05$). Adalet ile Hesap Verebilirlik arasında pozitif yönlü %46,0 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,460$; $p=0,001$; $p<0,05$). Eşitlik ve Hesap Verebilirlik arasında pozitif yönlü %58,6 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,586$; $p=0,001$; $p<0,05$).

Tablo 7: KMO ve Bartlett küresellik testi sonuçları

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü		0.834
Bartlett Küresellik Testi		
	Ki kare	467,959
	Serbestlik derecesi	105
	Anlamlılık	<0.001

Örgütsel Muhalefet ölçeğinin tüm soruları faktörleşmiştir. Tüm soruların faktör yükleri 0,50'nin üzerindedir.

Tablo 8: Faktör Analizi Sonuçları

	Faktör 1	Faktör 2
Kurumumda soru sormaktan veya karşıt fikirler sunmaktan çekinirim.	.777	
Kurum yönetimini sorgulamam.	.771	
Kurum politikalarını sorgulamaktan çekinirim.	.829	
Kurumda alınan kararlara katılmadığımda bu durumu yöneticime söylemem.	.875	
Kurumda alınan kararları sorgulamak istediğimde bu durumu yöneticimle veya yönetimden biriyle konuşurum.	.882	
Kurumdaki yetersizlikleri gidermek için yöneticime veya yönetimden birine önerilerde bulunurum.	.883	
Yönetimle anlaşamadığımız konuları kendilerine bildirmem.	.842	
Çalışanlara adil davranılmadığına inandığımda bunu yönetime bildiririm.	.689	
Kurumumdaki yetersizlikleri herkesin yanında eleştiririm.		.781
Diğer çalışanlar kurumdaki örgütsel değişiklikleri sorguladıklarında onların yanında yer alırım.		.755
Bu kuruma ilişkin eleştirilerimi diğer çalışanlarla açıkça paylaşıyorum.		.909
Kurum politikalarından memnun olmadığımda bunu herkese bildiririm.		.807
Diğer çalışanlarla bu kurumda işlerin yapılış şekline ilişkin duygularımı paylaşıyorum.		.784
Kurumumu diğer çalışanların yanında eleştirmem.		.831
İş arkadaşlarımla kurumdaki rahatsızlık verici konuları rahatça konuşurum.		.863

Örgütsel Muhalefet ölçeğinin alt boyutları arasındaki Korelasyon Analizi Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9. Örgütsel Muhalefet Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon Analizi

	Dikey muhalefet		Yatay muhalefet	
	r	p	r	p
Dikey muhalefet		1	0,091	0,034*
Yatay muhalefet				1

r=Pearson Correlation **p*<0,05

Dikey muhalefet ile yatay muhalefet arasında pozitif yönlü %9,1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmektedir ($r=0,091$; $p=0,034$; $p<0,05$).

3. Bulguların Değerlendirilmesi

Örgütsel demokrasi boyutlarının örgütsel muhalefet üzerindeki etkilerini (hangi faktörün hangisini ne düzeyde etkilediğini) test etmek üzere regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 10: Örgütsel Demokrasi boyutlarının Örgütsel Muhalefet üzerindeki etkisi

Katsayı	B	S.H.	t	p
Sabit	3.915	.179	21.911	0,000*
Şeffaflık	.286	.067	4.244	0,001*
Adalet	-.251	.063	-4.012	0,001*
Eşitlik	-.150	.064	-2.352	0,020*
Hesap verebilirlik	-.228	.052	-4.373	0,001*

**p*<0,05

Örgütsel Muhalefet üzerinde hangi Örgütsel Demokrasi boyutların daha çok etkisi olduğu yönünde araştırma yapıldığında **Şeffaflık’ın pozitif yönlü** 0.286 birimlik etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir **Adalet’in negatif yönlü**, 0.251 birimlik bir etkiye, **Hesap Verebilirlik’in** ise, **negatif yönlü** 0.228 birimlik bir etkiye, **Eşitlik’in** ise yine **negatif yönlü** 0.150 birimlik bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. **Katılım ve Eleştiri** boyutunun **anlamlı bir etkiye sahip olmadığı** gözlemlenmiştir ($p=0,005$; $<0,05$; Adjusted (Uyarlanmış) R^2 : 0,234).

Tablo 11: Örgütsel Demokrasi boyutlarının Dikey Muhalefet üzerindeki etkisi

Katsayı	B	S.H.	t	p
Sabit	3.285	.218	15.038	0,000*
Şeffaflık	.459	.087	5.305	0,001*
Adalet	-.445	.088	-5.030	0,001*
Hesap verebilirlik	-.331	.067	-4.944	0,001*

*p<0,05

Örgütsel Demokrasinin, Örgütsel Muhalefetin alt boyutu olan *Dikey Örgütsel Muhalefet* Üzerindeki Etkisini ölçmeye yönelik kurduğumuz modele göre *anlamli bir etki bulunmuştur*. Ancak model içerisinde yer alan *Katılım ve Eşitlik* alt boyutu modelde istatistiksel olarak *anlamli bir etkiye sahip olmadığı* için modelden çıkarılmıştır. Anlamli olan alt boyutlar incelendiğinde *Şeffaflık pozitif yönlü*, 0.459 birimlik etkiye sahip iken *Adalet negatif yönlü* 0.445 birimlik etkiye, *Hesap Verebilirlik* ise, yine *negatif yönlü* 0.331 birimlik etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir (p=0,005; <0,05; Uyarlanmış (Adjusted) R²: 0,201).

Tablo 12: Örgütsel Demokrasi boyutlarının Yatay Muhalefet üzerindeki etkisi

Katsayı	B	S.H.	t	p
Sabit	4.070	.254	15.996	0,000*
Şeffaflık	-.192	.086	-2.244	0,001*
Eşitlik	-.262	.081	-3.249	0,001*
Katılım ve Eleştiri	.267	.071	3.781	0,001*

*p<0,05

Örgütsel Demokrasinin, Örgütsel Muhalefetin alt boyutu olan *Yatay Örgütsel Muhalefet* Üzerindeki Etkisini ölçmeye yönelik kurduğumuz modele göre *anlamli bir etki bulunmuştur*. Ancak model içerisinde yer alan *Adalet ve Hesap Verebilirlik* alt boyutları modelde istatistiksel olarak *anlamli bir etkiye sahip olmadığı* için modelden çıkarılmıştır. Anlamli olan alt boyutlar incelendiğinde *Katılım ve Eleştiri* alt boyutunun *pozitif yönlü*, 0.267 birimlik etkiye sahip iken *Şeffaflık* alt boyutunun *negatif yönlü* 0.192 birimlik etkiye, *Eşitlik'in* ise yine *negatif yönlü* 0.262 birimlik etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir (p=0,005; <0,05; Adjusted R²: 0,137).

Sonuç ve Öneriler

Yeni gelişen dünya düzeni ve globalleşme sonrasında örgüt içerisindeki çalışanların özgürce, farklı fikirlerini ortaya koyabilmeleri ve bu fikirlerden ortaya çıkacak fayda, örgütler açısından son derece kıymetlidir. Örgütsel demokrasi, kurum bünyesindeki kararların ve süreçlerin çalışanların da dahil olmasıyla yürütülmesi anlamına gelir ve çalışan bağlılığı, performans, verimlilik kavramlarıyla ilişkilidir. Örgütsel demokrasinin olumlu etkilerinden en önemlisi örgütsel muhalefetin yapıcı yönünü beslemesidir. Şeffaf ve paylaşımcı yapılar örgütlerde demokrasinin sağlıklı şekilde işleyebilmesine ve olumlu, yapıcı muhalefete yol açacaktır. (Morrison, 2011).

Çalışma sonucunda Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Muhalefet üzerinde pozitif etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Örgütsel Demokrasinin Dikey Muhalefet ve Yatay Muhalefet stratejileri üzerinde de pozitif etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Örgütler için şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemi bu çalışmayla ortaya konmuştur.

Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet kavramları üzerine yapılan çalışmalar daha çok bu iki kavramın ilişkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Croucher vd. 'nin (2018) Singapur'da 284 katılımcı ile gerçekleştirdiği çalışmada, işyerinde konuşma özgürlüğü ile örgütsel muhalefet arasında pozitif ilişki olduğunu, örgütsel muhalefetin alt boyutları olan yatay ve dikey muhalefetin örgütsel demokrasi ile ilişkisi noktasında da çalışmamızla paralel olarak pozitif yönlü bir ilişki var olduğunu bulmuşlardır.

Türkiye'de yapılmış araştırmalar açısından bakarsak; Oral Ataç ve Köse'nin (2017) araştırmasında 384 beyaz yakalı çalışanın katılımı sağlanmış ve örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefet arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Sadykova ve Tutar'ın (2014) 190 çalışan üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmanın sonucunda da örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefetin pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Kassing'in (2000) Arizona'da 232 çalışan üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefetin ve örgütsel özdeşleşmenin ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Kassing'in (2000) yaptığı çalışmada dikey muhalefet ile örgütsel demokrasinin pozitif ilişkisi ortaya çıkmıştır. Dikey muhalefet açısından bir diğer çalışma ise Milliken vd.'nin (2003) ABD'de 40 kişi üzerinde gerçekleştirdiği nitel çalışmada ortaya çıkan düşük örgütsel demokrasi düzeyinin, iş arkadaşları tarafından negatif algılanma, ilişkilerin bozulması gibi sebeplerle, düşük dikey muhalefete yol açtığı ortaya çıkmıştır. Weber vd'nin (2009)

araştırmasında ise örgütsel demokrasinin prososyal davranışa yol açacağı ortaya konulmuş ve prososyal davranışlardan biri olarak üst kademedeki yöneticilere şirketin iyiliği için geri bildirim vermekten bahsedilmiştir. Bu anlamda dikey muhalefet ile örgütsel demokrasinin pozitif yönde ilişkili olduğu söylenebilir. Kassing ve McDowell'in (2008) 141 katılımcıyla yaptıkları araştırmada daha demokratik ve adaletli örgütlerde dikey muhalefetin yüksek olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Deetz'in (1992) örgütsel demokrasinin gündelik hayattaki yerini ve kurumların içerisindeki etkilerini incelediği kitabında da kurumların örgütsel demokrasiyi kullanarak dikey muhalefeti kurnazca desteklediğini ve yeri geldiğinde manipüle ettiği ifade edilmiştir.

Kassing'in (2000) araştırmasında yatay muhalefetin ise, örgütsel demokrasi ile negatif yönlü bir ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmamızdan farklı olan nokta ise Kassing'in araştırmasında yatay muhalefetin örgütsel demokrasi ile ters yönlü bir ilişkiye sahip olduğunun gözlemlenmesidir. Öte yandan bizim çalışmamızla paralel olarak yatay muhalefet ile örgütsel demokrasi arasında pozitif bir ilişki olduğunu söyleyen çalışma ise Zeng ve Croucher'ın (2017) Çin asıllı göçmen çalışanlar üzerine yaptıkları nitel çalışmadır. Türkiye, Singapur ve Çin gibi ülkelerden çalışanlarla yapılan çalışmaların ABD'deki çalışmalardan farklı bir görüntü çizmesi, bahsedilen üç ülkenin görece daha Doğu değerleri ile yakın ilişkiye sahip olması ile açıklanabilir.

Bu çalışma literatürde örgütsel demokrasinin örgütsel muhalefet üzerine etkisi hakkında yapılmış az sayıdaki çalışmaya ek olarak yapılmıştır. İki kavram arasındaki etkiyi ortaya koyan bu çalışma, bundan sonraki araştırmalarda varlığı ispatlanmış etki üzerinden farklı kavramların modele sokulabilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca araştırma örgütsel demokrasinin alt boyutları ile örgütsel muhalefet stratejileri arasındaki etki hakkında da veri sunuyor olması itibariyle önemlidir. Bu sayede örgüt içindeki demokrasi unsurları ile olası muhalefet stratejileri arasındaki bağlantıyı görmek mümkün olmaktadır.

İş dünyası açısından çalışmadaki bulgular örgütler tarafından daha demokratik uygulamalar için temel alınması gereken ilkeler olarak düşünülmeli ve çalışanların muhalefet etmeleri için kendilerine uygun ortam sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra örgütler açısından önemli olduğunu düşünülen yeni fikirlerin ortaya çıkması ve verimliliğin artırılması için adaletin ve katılımcı kültürün desteklenmesi gerekmektedir. Bireylerin kendilerini ifade etmeleri sonucunda yabancılaştırılmamaları, grubun dışına itilmemeleri ve göz ardı edilmemeleri kuruma bağlılığı

artıran faktörlerdendir. Bu nedenle çalışanların şeffaf, katılımcı kültürü destekleyen, adil ve hesap verilebilir kültürlerde çalışma arzusu tatmin edilmeli ve örgütler bu yol haritasını takip etmek için gerekli çabayı titizlikle göstermelidirler.

Bu araştırmada zaman ve maddi kısıtlar nedeniyle İstanbul ili içerisindeki beyaz yakalı çalışanlara ulaşılmıştır. Kavramlarla ilgili yapılacak sonraki araştırmalarda, mavi ve altın yakalı çalışanlar araştırmaya dâhil edilerek elde edilen sonuçlar tartışılabilir. Ayrıca farklı kültürlerde, kültürlerarası karşılaştırma yoluyla örgütsel demokrasinin örgütsel muhalefet üzerindeki etkisinin incelenmesi de literatüre katkı sağlayacak sonuçlar sunabilir. Son olarak bu iki kavramın etkisi konusunda düzenleyici ve aracı role sahip olduğu düşünülen örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, işgören performansı gibi kavramların modele dâhil edilerek etkilerinin incelenebileceği de ilerideki çalışmalar için önerilmektedir.

Kaynakça

- Al Badrani H (2010) *Perceptions Of Organizational Justice And Its Relationship With Organizational Trust Among Security Organization*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Naif Arab Üniversitesi, Suudi Arabistan
- Adeel, A., Ahmed, K., Ali, R., Ur Rehman, R. (2019) Organizational Democracy And Employee Outcomes: The Mediating Role Of Organizational Justice, *Business Strategy and Development*, 2(3), 204-219
- Aksel S. F. (2013) *Relationship Between Workplace Democracy and Organizational Dissent Behavior*. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Amrollahi, B.N., Sarvari, M., Taghizadeh, A. (2018). Explain Moderating Role Of Freedom Of Speech In Relationship Between Phenomenon Of Organizational Dissent And Organizational Identity, *Journal of Public Organizations Management*, 6(1), 143-155.
- Aydın M. A., (2015), *Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Muhalefet, Örgütsel Politika ve Politik Davranış Algıları Arasındaki İlişkiler*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
- Aytekin, E. (2019) *Demokratik Liderliğin Örgütsel Muhalefet Ve Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama*. Eskişehir: Yayınlanmamış Doktora Tezi.

- Bouda, D. (2015). *The Expression Of Organizational Dissent Among Sub-Saharan African Student Migrants In The United States*. Minnesota University. Mankato: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Bozkurt, S. (2012). *Örgütsel Demokrasiyi Ve Akademik Özgürlüğü Benimseme Ve Türkiye’de Uygulanabilir Bulma Düzeyine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri*. Ankara: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Brown, L. H. (1985). Democracy in Organizations: Membership Participation and Organizational Characteristics in U.S. Retail Food Co-operatives. *Organization Studies*, 6 (4), 313-334
- Burns, T., ve Wagner, C. (2014, Aralık). Organizational Dissent. *Principal Leadership*, 14(4), 28.
- Cheney, G. (1995). Democracy in The Workplace: Theory And Practice From The Perspective Of Communication. *Journal Of Applied Communication Research*, 23(3), 167-200.
- Collom, E. (2001). Clarifying The Cross-Class Support For Workplace Democracy. *Berkeley Journal Of Sociology*, 45, 71-103.
- Croucher, S. M. Braziunaite, R., Homsey, D., Pillai, G., Saxena, J., Saldanha, A., ...Agarwal, K. (2009). Organizational dissent and argumentativeness: A comparative analysis between American and Indian organizations. *Journal of Intercultural Communication Research*, 38, 175–192
- Croucher, S. M., Zeng, C., Rahmani, D., ve Cui, X. (2018). The Relationship Between Organizational Dissent And Workplace Freedom Of Speech: A Cross-Cultural Analysis in Singapore. *Journal Of Management and Organization*, 793-807.
- Çankaya, M. (2018). Örgütsel Demokrasinin İş Tatminine Etkisi ile Sağlık Sektörü Çalışanlarının Örgütsel Demokrasi Algıları ve İş Tatmini Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, *The Journal of Academic Social Sciences*, 82(82), 404-426
- Çopur, Z. (2018). *Öğretim Elemanlarının Örgütsel Demokrasi Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki*. Hacettepe Üniversitesi. Ankara: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Dağlı, A. (2015). Örgütsel Muhalefet Ölçeği' Nin Türkçe' Ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(53), 198-218.
- Deetz, S. (1992). *Democracy In An Age Of Corporate Colonization: Developments In Communication And The Politics Of Everyday Life* . Albany, NY: State University Of New York.

- Derrida, J. (1997). "Politics And Friendship: A Discussion With Jacques Derrida". 02 2020 Tarihinde Living Philosophy: <http://www.Livingphilosophy.Org/Derrida-Politics-Friendship.Htm> Adresinden Alındı
- Dimitroff, R. D., Schmidt, L. A., ve Bond, T. D. (2005). Organizational Behavior And Disaster: A Study Of Conflict At NASA. *Project Management Journal*, 36(2), 28-38.
- Erkal, P. C. (2012). *Örgütsel Demokrasi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
- Eryeşil, K. (2018). *Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Muhalefet Üzerindeki Etkisinde Çalışan Sessizliğinin Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma*. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. Konya: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Fenton, T. (2011). Organizational Democracy As A Force For Social Change. R. Biswas-Diener İçinde, *Positive Psychotherapy And Social Change* (S. 175-189). New York: Springer.
- Foley, J. R., ve Polanyi, M. (2006). Workplace Democracy: Why Bother? *Economic And Industrial Democracy*, 27(1), 173-191.
- Foucault, M. (2016). *Özne Ve İktidar* (Cilt 5). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Güzeller, C. O., Eser, M. T., ve Göksu, G. (2017). *Açımlayıcı Ve Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Geçkil, T. (2013). *Örgütsel Demokrasi İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki: Trb1 Bölgesindeki Üniversite Hastanelerinde Bir Uygulama*. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Organizasyon Bilim Dalı. Sivas: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Geçkil, T., ve Tikici, M. (2015). Örgütsel Demokrasi Ölçeği Geliştirme Çalışması. *Amme İdaresi Dergisi*, 41(4), 41-78.
- Goldman, Z. W., Myers, S. A. (2015). The Relationship Between Organizational Assimilation And Employees' Upward, Lateral, And Displaced Dissent. *Communication Reports*, 28(1), 24-35.
- Goodboy, A. K., Chory, R. M., ve Dunleavy, K. N. (2008). Organizational Dissent As A Function Of Organizational Justice. *Communication Research Report*, 25(4), 255-265.
- Gorsuch, R. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
- Harrison, J. S., ve Freeman, E. R. (2004). Is Organizational Democracy Worth The Effort? *The Academy Of Management Executive*, 18(3), 49-53.

- Heemsbergen, B. (2015). Is Transparency A Recipe For Innovation? *Queen's University IRC*, 1-10.
- Işık, M. (2017). Kamu Kurumlarında Örgütsel Demokrasi Algısı (İş- Kur Isparta İl Müdürlüğü Örneği). *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22 (15): 1661-1672
- Kassing, J. W. (1997a). Articulating, Antagonizing, And Displacing: A Model Of Employee Dissent. *Communication Studies*, 48(4), 311-332.
- Kassing, J. W. (1997b). *Development And Validation Of The Organizational Dissent Scale*. Kent State University. Kent, Ohio: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Kassing, J. W. (1998). Development And Validation Of The Organizational Dissent Scale. *Management Communication Quarterly*, 12(2), 183-229.
- Kassing, J. W. (2000). Exploring The Relationship Between Workplace Freedom Of Speech, Organizational Identification, And Employee Dissent. *Communication Research Reports*, 17(4), 387-396.
- Kassing, J. W. (2008). Consider This: A Comparison Of Factors Contributing To Employees' Expressions Of Dissent. *Communication Quarterly*, 56(3), 342-355.
- Kassing, J. W. (2019, 11 24). Dr. Jeffrey W. Kassing Discusses His Research In Organizational Dissent. (J. S. Wrench, Röportaj Yapan)
- Kassing, J. W., ve Armstrong, T. A. (2002). Someone's Going To Hear About This Examining The Association Between Dissent-Triggering Events And Employees' Dissent Expression. *Management Communication Quarterly*, 16(1), 39-65.
- Kassing, J. W., ve Avtgis, T. A. (1999). Examining The Relationship Between Organizational Dissent And Aggressive Communication. *Management Communication Quarterly*, 13(1), 100-115.
- Kassing, J. W., ve Avtgis, T. A. (2001). Dissension In The Organization As It Relates To Control Expectancies. *Communication Research Reports*, 18(2), 118-127.
- Kassing, J. W., ve Dicioccio, R. L. (2004). Testing A Workplace Experience Explanation Of Displaced Dissent. *Communication Reports*, 17(2), 113-120.
- Kassing, J. W., ve Mcdowell, Z. J. (2008). Disagreeing About What's Fair: Exploring The Relationship Between Perceptions Of Justice And Employee Dissent. *Communication Research Reports*, 25(1), 34-43.

- Kassing, J. W., Fanelli, S. A., ve Chakravarthy, L. (2018). Full- And Part-Time Dissent: Examining The Effect Of Employment Status On Dissent Expression. *International Journal Of Business Communication*, 55(4), 455-465.
- Kavak O. (2016), *Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerine Etkisi*, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kars.
- Kaya, Ç. (2016). Kontrol Odağı Ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi*, 12(46), 81-96.
- Kavak, O., Kaygın, E., (2018), ‘‘Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi’’, *Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences*, 4(2) 33-51.
- Kesen, M., Pabuççu, H. (2016). Örgütsel Muhalefet Ve İşe Yabancılaşmanın Duygusal Tükenmişliğe Etkisinin ANFIS Model İle İncelenmesi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 42(9), 1552-1563.
- Matten, D., ve Crane, A. (2005). What Is Stakeholder Democracy? Perspectives And Issues. *Business Ethics A Eiopean Review*, 14(1), 6-13.
- Milliken, F. J., Morrison, E. W., ve Hewlin, P. F. (2003). An Exploratory Study Of Employee Silence: Issues That Employees Don't Communicate Upward And Why. *Journal Of Management Studies*, 40(6), 1453-1476.
- Morrison, E. W. (2011). Employee voice behavior: integration and directions for future research. *The Academy of Management Annals*. 5, 373–412
- Nunnaly, J. C. (1978). *Psychometric Theory (2nd Ed.)*. New York: Mcgraw Hill.
- Oral Ataç, L., ve Köse, S. (2017). Örgütsel Demokrasi Ve Örgütsel Muhalefet İlişkisi: Beyaz Yakalılar Üzerine Bir Araştırma. *Istanbul University Journal Of The School Of Business*, 46(1), 117-132.
- Ötken, A. B., ve Cenkci, T. (2013). Beş Faktör Kişilik Modeli Ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. *Öneri Dergisi*, 10(39), 41-51.
- Özdemir, A. (2013). Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmen Adaylarının Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki: İç Motivasyonun Aracılık Rolü. *Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(2), 269-291.
- Payne, H. J. (2014). Examining The Relationship Between Trust İn Supervisor–Employee Relationships And Workplace Dissent Expression. *Communication Research Report*, 31(2), 131-140.
- Peters, T. J., ve Waterman, R. H. (2004). *In Search Of Excellence: Lessons From America's Best-Run Companies*. New York: Harpercollins.

- Pianesi, A. (2017). *Is Organizational Dissent Important? The Consequences Of Speaking Up When You Disagree At Work*. Smartbrief:
<https://www.smartbrief.com/original/2017/12/organizational-dissent-important-consequences-speaking-when-you-disagree> Adresinden Alındı
- Popper, K. (1988). Popper On Democracy. *The Economist*, S. 20.
- Redmond, V., Jameson, J. K., ve Binder, A. R. (2016). How Superior-Subordinate Relationship Quality And Conflict Management Styles Influence An Employee's Use Of Upward Dissent Tactics. *Negotiation and Conflict Management Research*, 9, 158-176.
- Sadykova, G., ve Tutar, H. (2014). Örgütsel Demokrasi Ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. *İşletme Bilimi Dergisi*, 2(1), 1-16.
- Safari, A, Salehzadeh, R, Ghaziasgar, E. (2018) Exploring The Antecedents And Consequences Of Organizational Democracy. *The TQM Journal*, 30 (1), 74 – 96.
- Sollitto, M., ve Myers, S. A. (2015). Peer coworker relationships: Influences on the expression of lateral dissent. *Communication Report*, 28(1), 36 – 47.
- Şeker G., Topsakal C. (2011) "Yönetici ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okullarında Örgütsel Demokrasinin Benimsenme ve Uygulanabilme Düzeyi", *Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, vol.11, pp.1203-1227.
- Şenol, S, Aktaş, H. (2017). Algılanan Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Sessizlik Tutumlarına Etkisi: İstanbul'da Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Çalışanları Üzerinde Araştırma. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 833-850
- Tayfun A, Kösem H.A. (2005) Katılnalı Yönetim Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. *Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi* 2: 113-128.
- Verdorfer AP, Weber WG, Unterrainer C, Seyr S. (2012). *The Relationship Between Organizational Democracy And Socio-Moral Climate: Exploring Effects Of The Ethical Context In Organizations*. *Economic and Industrial Democracy* 34(3): 423-449
- Weber, W. G., Unterrainer, C., ve Schmid, B. E. (2009). The Influence Of Organizational Democracy On Employees' Socio-Moral Climate And Prosocial Behavioral Orientations. *Journal Of Organizational Behavior*, 30(8), 1127-1149.
- Wright, M. D. (2011). *The Role Of Teamwork Schema Similarity And Group Atmosphere In Perceptions Of Conversational Appropriateness And Organizational Dissent*. University Of Iowa. Iowa City: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

- Yazdani, N. (2010). *Organizational Democracy And Organization Structure Link: Role Of Strategic Leadership and Environmental Uncertainty*. *Business Review*, 5 (2), 51-73.
- Yazıcı, S. (2011). *Osmanlı'da Siyasi Muhalefetin Kurumsallaşma Süreci (1902-1909)*. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Zeng, C. (2018). *Exploring Organizational Dissent in A Global Setting*. Jyväskylä: Publishing Unit, University Library Of Jyväskylä.
- Zeng, C., ve Croucher, S. M. (2017). An Exploration Of Organization Dissent And Workplace Freedom Of Speech Among Young Professional Intra-Urban Migrants In Shanghai. *Journal Of International And Intercultural Communication*, 10(3), 201-218.